

PHILOLOGICAL SCIENCES

СУБСТАНТИВАЦИЯ И СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ)

Лазарова Е.Г.

*Шуменский университет им. Константина Преславского,
аспирант*

SUBSTANTIATION AND COLLECTIVITY: THEORETICAL FOUNDATIONS AND FUNCTIONAL-SEMANTIC PARAMETERS (BASED ON MATERIAL FROM THE RUSSIAN AND BULGARIAN LANGUAGES)

Lazarova E.

*Konstantin Preslavsky University of Shumen,
doctoral student*

Аннотация

Предлагается попытка осмысления субстантивной собирательности с когнитивной точки зрения. Целью при этом является определение роли, которую играет собирательность в системе знаний человека о мире, и, исходя из этого, – места в системе языка существительных, обладающих значением собирательности. В результате признается, что собирательность тесно связана с понятийной и семантической категорией количественности (квантитативности), являясь одной из разновидностей несчетного количества, а субстантивация формирует особый пласт лексики, расположенный в ядре категории собирательности. Такое решение вопроса является новым и представляет перспективу для развития идей семантического подхода к явлению субстантивной собирательности.

Abstract

An attempt to interpret the substantive collectivity from a cognitive point of view is offered. The purpose of this is to determine the role that collectivity plays in the system of human knowledge about the world, and, based on this, places in the language system of essentials that possess the meaning of collectivity. As a result, it is recognized that collectivity is closely related to the conceptual and semantic category of quantity (quantity), being one of the varieties of uncountable quantity, and substantivation forms a special layer of vocabulary located in the core category of collectivity. Such a solution to the question is new and presents a perspective for the development of the idea of the semantic approach to the expression of substantive collectivity.

Ключевые слова: категория собирательности; несчетное количество; собирательное существительное, субстантивация.

Keywords: collectability category; uncountable amount; collective noun, substantivation.

Субстантивация как переход слов из одной части речи в другую является одним из наиболее продуктивных механизмов развитых языковых систем. Она представляет собой особый тип морфолого-синтаксического словообразования, в котором изменение синтаксической функции сочетается с категоризирующим преобразованием лексико-грамматической природы слова. В русской и болгарской лингвистических традициях субстантивация прилагательных последовательно описывалась как переход признакового слова в сферу предметной номинации. Еще в болгарских грамматиках XIX века Й. Груев обращал внимание на случаи, когда прилагательное «становится именем существительным», т.е. приобретает значения носителя признака, а не самого признака [2]. Подобные наблюдения развил Ал. Теодоров-Балан, определивший сущность субстантивации как «переход прилагательного в существительное» вследствие полного ослабления связи между определяемым и определением [9]. В русской лингвистике аналогичную позицию занимал А. М. Пешковский, который рассматривал субстан-

тивацию как типичную форму перехода, при котором «прилагательное перестает обозначать признак и начинает обозначать носителя признака» [7]. Таким образом, функциональный переход сопровождается глубокими семантическими и грамматическими изменениями.

Проблематика субстантивации тесно связана с общими теориями переходных явлений. В работах А. А. Шахматова субстантивация понимается как преобразование, при котором «наименования признаков переходят в разряд существительных» [11]. Шахматов отмечает, что явление нельзя сводить лишь к синтаксическому переключению, поскольку оно затрагивает категориальное значение единицы. В дальнейшем понятие перехода рассматривается через концепцию транспозиции, предложенную Ш. Балли, который определяет её как изменение функционально-категориального значения языковой единицы при сохранении внешней формы [13]. Е. С. Кубрякова развила эту идею, трактуя субстантивацию как морфологическую транспозицию, связанную с изменением парадигмы и категоризую-

шей принадлежности слова, что позволяет рассматривать её как подлинный способ словообразования [4]. Эта трактовка коррелирует с современными подходами, рассматривающими субстантивацию как разновидность конверсии, при которой слово получает статус новой лексемы в системе языка.

В болгарской грамматической традиции существенное значение имеет разграничение степеней субстантивации. Ст. Стоянов выделил три типа самостоятельного употребления прилагательных: эллипсис определения, употребление, склоняющееся к субстантивации, и собственно полная субстантивация, при которой прилагательное «означает предмет» и входит в парадигму существительного [8]. Ив. Недев уточнил критерии элиминирования определяемого, различая случаи, когда эллипсис обусловлен контекстом, и случаи, когда прилагательное употребляется в чисто номинативной функции [6]. Наиболее системное описание представила Л. Крумова, подчёркивающая, что лишь полная субстантивация должна считаться истинным словообразовательным процессом, так как она сопровождается изменением лексического значения и морфологической парадигмы [3]. Болгарская традиция, таким образом, выработала точные критерии для определения момента перехода прилагательного в разряд существительных.

Субстантивация нередко сопровождается формированием собирательной семантики. В русском языке многочисленные субстантивированные прилагательные обозначают группы лиц: *бедные, молодые, учёные, русские, больные, старшие* и др. Эти формы представляют собой обобщённые номинации, в которых исходное качественное значение переосмысливается в категориально-предметное. Как отмечает В. В. Виноградов, подобные образования «обозначают социальные или возрастные слои» и выступают как собирательные именованья [1]. Подобная функция ярко проявляется в конструкциях типа *Бедные не понимают богатых*, где субстантивированные прилагательные функционируют как имена классов людей. В болгарском языке аналогичные образования (*добрите, младите, болните*) благодаря системе определённого члена обладают еще более высокой степенью грамматикализации, что способствует устойчивости собирательного значения.

Современные исследования показывают, что субстантивация прилагательных является одним из важнейших механизмов формирования функционально-семантического поля категории собирательности. Данное поле включает разнообразные средства выражения собирательных значений: собственно собирательные существительные (*молодёжь, детвора, листва*), собирательные числительные (*двое, трое, семеро*), словообразовательные форманты (*-ьё, -ота, -ня*), а также субстантивированные формы прилагательных. По мнению Е. В. Кустовой, собирательность представляет собой интегративную категорию, объединяющую явления количественной множественности и концептуальной целостности, благодаря чему в её ядро входят единицы, обозначающие группы как неделимые

множества [5]. Субстантивированные прилагательные органично вписываются в эту систему, поскольку они обозначают классы объектов, объединённых общим признаком, и тем самым склоняются к представлению группы как целого, а не как суммы индивидов.

Механизм возникновения собирательного значения в процессе субстантивации может быть описан следующим образом. Во-первых, происходит семантическое преобразование: признак, подразумеваемый в прилагательном, интерпретируется как характеристика группы людей, а не отдельных индивидов. Во-вторых, прилагательное приобретает предметную референцию, заменяя номинацию типа *бедные люди*. В-третьих, закрепляется грамматическое оформление: субстантивированная форма начинает употребляться с определителем, согласуется как существительное и может образовывать формы падежа. В результате возникает новое лексическое значение, в котором собирательность становится ядром семантики. Этот процесс подробно описан в работах Н. Д. Арутюновой и В. Н. Ярцевой, связывавших субстантивацию с механизмами абстрагирования и обобщения [12].

Сопоставление русского и болгарского материала позволяет выявить ряд типологических особенностей. В русском языке собирательность чаще формируется на базе абстрагированных семантических сдвигов и закрепляется через исторически сформированные модели (*молодёжь, детвора, ребятня*). В болгарском языке благодаря членным формам переход прилагательного в существительное является более частым и регулярным, что делает субстантивированные формы центральным средством оформления собирательности (*добрите, старите, младите*). Таким образом, в болгарском языке субстантивация чаще выступает как продуктивный синхронный процесс, тогда как в русском – как исторически закреплённое словообразование, хотя оба языка демонстрируют схожие закономерности в формировании собирательных значений.

Важно отметить, что субстантивация прилагательных тесно связана с концепцией переходных явлений в языке. Как отмечает Т. С. Тихомирова, переход не всегда сопровождается изменением формы, но всегда предполагает изменение синтаксической функции и категоризационного значения [10]. Субстантивация в этом контексте выступает как предельная форма перехода, при которой прилагательное полностью утрачивает свои исходные признаки и включается в систему существительных. Такое включение отражается и в парадигматике: субстантивированные формы начинают участвовать в словообразовательных процессах, свойственных существительным, напр. *богатый* → *богатеи*, *бедный* → *беднота*, *молодой* → *молодёжь*. Подобные трансформации подтверждают, что субстантивация не только меняет синтаксическую роль слова, но и создаёт предпосылки для возникновения новых словообразовательных гнезд и лексико-семантических групп.

Особенно показательны случаи, когда субстантивация приводит к образованию прототипических собирательных существительных. Суффиксальные

модели *-ств-*, *-от-*, *-нь-*, *-ё* часто развиваются на базе субстантивированных прилагательных или форм признаком означающих слов. Например, *молодёжь* исторически восходит к прилагательному *молодой*, *беднота* – к *бедный*, *ребятня* – к *ребята*. Подобные примеры демонстрируют, что субстантивация формирует семантическую базу для дальнейшего словообразования, укрепляя тенденцию к представлению группы как единого целого. Соответственно, субстантивированные прилагательные располагаются в переходной зоне функционально-семантического поля собирательности, связывая индивидуальные и групповые номинации.

С точки зрения общей теории категорий, субстантивация представляет собой механизм категоризации, при котором признак превращается в сущность, а признаковая характеристика – в носителя признака. В рамках когнитивного подхода это может быть интерпретировано как переход от качественного признака к понятию класса или группы, что совпадает с базовыми механизмами концептуализации собирательности. Следовательно, субстантивация играет ключевую роль в структурировании семантического пространства собирательности и формирует важную зону внутри его функционально-семантического поля.

Таким образом, анализ материала русского и болгарского языков позволяет утверждать, что субстантивация является одним из важнейших источников собирательных значений. Она участвует в формировании собирательной семантики как непосредственно – через субстантивированные формы (*бедные*, *младите*), так и косвенно – как база для дальнейшего словообразования (*молодёжь*, *крестьянство*, *ученичество*). Субстантивация обеспечивает переход признаковых характеристик в собирательную предметность и способствует концептуализации групп как единого целого. Русский и

болгарский языки демонстрируют в этом отношении как типологическое сходство, так и структурные различия, обусловленные их грамматическими системами. Однако общим остаётся фундаментальное свойство: субстантивация формирует особый пласт лексики, расположенный в ядре категории собирательности.

Список литературы

1. Виноградов, В. В. Вопросы современного русского словообразования. Москва, 1962.
2. Груев, Й. Основа за българска граматика. Белград, 1858.
3. Крумова, Л. Субстантивация на прилагателните имена в съвременния български книжовен език. София, 1987.
4. Кубрякова Е. С. «Деривация, транспозиция, конверсия». *Вопр. языкознания*, 1974.
5. Кустова, Е. В. «Собирательные существительные в современном русском языке». Русский язык сегодня, 2020.
6. Недев, Ив. Елипсата в съвременния български книжовен език. София, 1979.
7. Пешковский, А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Москва, 1956.
8. Стоянов, Ст. Граматика на българския книжовен език. София, 1963.
9. Теодоров-Балан, Ал. Нова българска граматика. София, 1940.
10. Тихомирова, Т. С. «К вопросу о переходе частей речи». *Филологические науки*, 1973.
11. Шахматов, А. А. Синтаксис русского языка. Ленинград, 1941.
12. Ярцева, В. Н. Конверсия как историческое словообразовательное средство. Москва, 1952.
13. Bally, Ch. *Linguistique générale et linguistique française*. Berne, 1950.